

TA'LIM TRENDLARINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK TAHLILI

Karimova Mashhura To`lqinovna

Guliston davlat universiteti psixologi, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486912>

Anontatsiya. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va onlayn platformalarning qo'llanilishi o'quv jarayonini yanada samarali qiladi. Interaktiv darslar, virtual sinflar va multimedia materiallar talabalar uchun qiziqarli va samarali o'qish muhitini yaratadi. Har bir talabani alohida e'tiborga olish, ularning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish, o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv orqali talabalar o'zlarining individual rivojlanish yo'nalishlarini tanlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Talabalar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirish, guruhli ishlash va muammolarni birgalikda hal qilish orqali o'quv faoliyati yanada samarali bo'ladi. Bu yondashuv ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ham yordam beradi. Ta'lim jarayonida kreativlikni rag'batlantirish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarni mustaqil fikr yuritishga va innovatsion yechimlar topishga undaydi. Talabalarga o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini berish, ularning mustaqil ravishda bilim olishlariga yordam beradi. Bu yondashuv o'z-o'zini motivatsiya qilish va mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda ta'lim trendlarining ijtimoiy - psixologik xususiyatlari masalasi tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: trendlar, ta'lim, jamiyat, yoshlar, iqtisodiyot, depressiya, madaniyat, qadriyat, sifat, psixologik omillar.

Abstract. The use of digital technologies and online platforms in modern education makes the learning process more effective. Interactive lessons, virtual classrooms and multimedia materials create an engaging and productive learning environment for students. By paying special attention to each student and teaching them according to their abilities and needs, we increase the effectiveness of the learning process. Thanks to this approach, students are given the opportunity to choose their own individual development paths. By encouraging cooperation between students, group work and joint problem solving, learning activities become more effective. This approach also helps develop social skills. Encouraging creativity and developing critical thinking skills in the learning process encourages students to think independently and find innovative solutions. Providing students with independent learning skills helps them learn independently. This approach increases self-motivation and a sense of responsibility. Based on the above, the problem of socio-psychological features of educational trends in increasing the effectiveness of educational activities determines the relevance of the study.

Keywords: trends, society, neighborhood, youth, economy, depression, culture, values, violence, factors.

Аннотация. Образовательной деятельности определяет актуальность исследования. В данной статье представлены психологические подходы и пути решения психологического состояния, результаты и пути решения психологических проблем беспокойства о будущем молодёж , а данная информация может послужить необходимым ресурсом в нужном месте. Использование цифровых технологий и онлайн-платформ в современном образовании делает процесс обучения более эффективным. Интерактивные уроки, виртуальные классы и мультимедийные материалы создают

увлекательную и продуктивную среду обучения для учащихся. Уделяя особое внимание каждому ученику и обучая его в соответствии с его способностями и потребностями, мы повышаем эффективность процесса обучения. Благодаря такому подходу учащиеся получают возможность выбирать собственные индивидуальные пути развития. Поощряя сотрудничество между учащимися, групповую работу и совместное решение проблем, учебная деятельность становится более эффективной. Такой подход также помогает развивать социальные навыки. Поощрение креативности и развитие навыков критического мышления в процессе обучения побуждает учащихся мыслить самостоятельно и находить инновационные решения. Предоставление студентам навыков самостоятельного обучения помогает им учиться независимо. Такой подход повышает самомотивацию и чувство ответственности.

Исходя из вышеизложенного, проблема социально-психологических особенностей образовательных тенденций повышения эффективности образовательной деятельности определяет актуальность исследования.

Ключевые слова: тренды, обучение, общество, молодежь, экономика, депрессия, культура, ценности, факторы.

KIRISH

Bugungi kunda fan va ta'lim tobora kuchliroq tarzda jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchiga aylanmoqda. Sababi, oxirgi yillarda ilmiy hamjamiyatning inson kapitali nazariyasiga bo'lgan qiziqishi kuchaydi. Buning boisi raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish uning avvalo har bir mamlakat o'zida ta'lim, shu jumladan oliy ta'lim sifatini oshirishi lozim. Fan va ta'lim har qanday davlatning qudrati ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy resursi hisoblanadi. Faqat eng yangi zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish hamda yuqori darajada ilm talab mahsulot yaratibgina iqtisodiyotni yuksaltirishga erishish mumkin.

Davlatning ijtimoiy funksiyalari kengayishi sababli oxirgi 50-60 yilda ommaviy ta'lim global trendga aylandi. Bu holat aholining keng qatlamiga nisbatan ta'lim olish imkoniyati paydo bo'lganligi bois elitar ta'lim olish ommaviyga aylandi.

Bugungi kunda "Katta yigirmatalik" mamlakatlarida oliy ta'limga ega bo'lgan insonlar ulushi - 40 foizga yaqinlashib qoldi, masalan, Rossiya, Kanada, Yaponiya va Janubiy Koreyada - 55 foizdan oshdi. Ta'limni raqamlashtirish mazkur jarayonni yanada tezlashtirmoqda. Yaqin 50-100 yilda butun dunyoda navbatdagi ta'limni rivojlantirish drayveri bo'lib qanaqa g'oya maydonga kelishi kun tartibida turibdi. Masalan, o'rta asrlarda texnologiyalarning almashinuvi 100 yilda bir marta ro'y bergan bo'lsa, keyinchalik texnologiyalar va bilimlarning yangilanish davri (sikli) 50- 20 yilga tushdi, bugungi kunda esa 3-5 yilni, ba'zi tarmoqlarda esa undan ham qisqa bshlmoqda. Natijada bugun o'qishga kirgan talabaning olgan bilimlari oliy ta'limni biturgunga qadar o'z qiymatini yo'qotishi mumkin. Insoniyatning, jamiyatning oliy ta'limga bo'lgan ehtiyoji o'zgarish dinamikasi quyidagicha:

- antik jamiyat-0,01%;
- industrialgacha jamiyat-0,05%;
- industrial jamiyat-3%;
- postindustrial jamiyat-20%;
- bilimlar iqtisodiyoti-60%.

Bozorlar globazatsiyasi texnologiya va innovatsiyalarning tezlashgan kengayishini keltirib chiqarmoqda. Yangidan yangi kasblar o'rin almashmoqda. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish

sohasida fan sig'imli jarayonlarning o'sishi bilan har bir kasbdagi kasbiy ko'nikmalar va bilimlarga bo'lgan talablar oshib bormoqda.

Yevropa mamlakatlarida qilingan hisob-kitoblar ko'rsatishicha, o'quv kunlarining bir foizga ortishi mehnat unumdorligining 3 foizga o'sishiga, bunda mehnat unumdorligining 16 foiz atrofida o'sishi ta'lim hisobiga ta'minlanadi. Umumiy ma'noda o'qitish – bu jarayon, ta'lim esa ushbu jarayonning natijasi. O'qitish – bu qoidaga ko'ra rasmiy ta'lim bilan, ya'ni maktab(litsey, kollej, OTM va h.klar) bilan bog'liq.

Ta'lim - bu qandaydir ma'noda nafaqat rasmiy, shu bilan birga oilaviy(mustaqil) o'qishni ham o'zida namoyon etadi. Ta'lim – millatning turmush darajasini aniqlovchi, butun jamiyatning sifatini shakllantiruvchi muhim omil.

Fan - inson faoliyatining ijtimoiy tabiatiga xos bo'lgan maxsus shakllardan biri sifatida madaniyatning muhim bir qismi hisoblandi. Ma'lumki, ta'lim va fan bir-biri bilan o'zaro bog'liqlikda rivojlanishi e'tiborga olgan holda ta'limning fanga ta'siri oliy ta'limda ilmiy kadrlarni tayyorlash va yoshlarda ilmiy faoliyat va olim maqomi to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantirish ifodalansa, fanning ta'limga ta'sirini fanning asoslarini maktab predmetlari doirasida o'rganish hamda universitetlarni ilmiy markazlarga aylantirish sifatida ifodalash mumkin.

Oxirgi yillarda o'qitish sifatidan ta'lim samaradorligini oshirish sifatiga o'tish g'oyasi ilgari surilmoqda. Uni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

Hozirgi davrda ta'lim rivojlanishidagi global trendlar ta'sirida oliy ta'lim tizimini faol transformatsiyalash (qayta tuzish) jarayoni ro'y bermoqda. Jahon ta'lim tizimida o'sib borayotgan raqobat sharoitida dunyo universitetlari oldida oldingi davrlarga nisbatan ancha jiddiy vazifalar paydo bo'lmoqda. Ular nafaqat o'quv va ilmiy ishda, balki innovatsiyalarni yaratish, iqtisodiy o'sishga ta'sir qilish, jahonning asosiy muammolarini hal qilish sohasida ham raqobatlashishlari lozim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda bugungi kunda jahonning etakchi universitetlarining asosiy strategik rivojlanish yo'nalishlari - strategik xujjatlarida, rivojlanish dasturlarida, modellari qarorlarida o'z aksini topgan holda ishlab chiqilmoqda. Ular orasidagi bir muncha muhim yo'nalishlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Ta'limning globallasuvi. Oxirgi o'n yilliklarda talim butun dunyoda iqtisodiy, siyosiy, madaniy integratsiya va unifikatsiya kengaytirish jarayoni vazifasini bajarmoqda. Natijada rivojlangan mamlakatlarda ta'limda globallasuv, lokalizatsiya va individual yondashuv paradigmasiga o'tish bo'yicha xatti-harakatlar va tashabbuslar kuchaydi.

Ta'limning demokratlashuvi oxirgi o'n yilliklarda bosqichma-bosqich kengayib borayotgan va bugungi kunda "raqamli inqilob"ga aylanib borayotgan ta'lim texnologiyasi, ta'lim rivojlanishining etakchi trendiga aylandi.

Ta'limning ommaviylashuvi (TO)-oxirgi yarim asrda davlatlarning ijtimoiy funksiyalari kengayishi bilan global trendga aylandi va natijada ta'lim elita va omaviyga aylandi. IHT (Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti) mamlakatlarining maktab ta'limiga ega bo'lgan aholi ulushi 90 % foiz atrofida. IHT mamlakatlari statistik ma'lumotlariga ko'ra ta'limga sarflangan investitsiyalar hajmi umumiy YAIMdan o'rtacha 6,3% tashkil etadi. Bunda investitsiyadan individual qaytim pasaymayapti,

Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra u bir o'quv yiliga (oxirgi 50 yilda ta'limning barcha darajalari bo'yicha va tadqiq etilgan mamlakatlar bo'yicha o'rtacha) -9 % atrofida.

Ta'lim texnologiyasi - dastlab axborot, endilikda raqamli texnologiyalar ta'lim landshafti va konfiguratsiyasini tubdan o'zgartirgan holda ta'limda yangi mazmunmohiyatning paydo

bo‘lishiga olib keldi. Oxirgi bir necha yilda ekspertlar “innovatsiyalar oqimi” bilan tezlashtirishayotgan prinsipial yangi ta’lim onayn loyihalar paydo bo‘ldi. MOOC(ochiq ommaviy onlayn kurslar) fenomeni, Garvard MIT va Berkli-EdX, Udacity yoki Coursera va boshqalar. Paydo bo‘lganidan 7 yildan so‘ng 2018 yilga kelib ochiq ommaviy onlayn kurslar 900 ta universitetlarni va butun dunyodan 101 million foydalanuvchilarni qamrab oldi. Jumladan, Jahon banki tomonidan 2018 yil dekabr oyidagi Akademik innovatsion fondi “O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarini modernizatsiyalashtirish” loyihasi doirasida 2/6 - shartnomaga asosan universitetimizga ommaviy ochiq onlayn kurslarini (OOOK) yaratish uchun “Zamonaviy onlayn o‘quv markazini tashkil etish”, moddiy-texnik ta’minlash va ishga tushirish uchun 50000 (ellik ming) AQSH dollarlik investitsiya kiritilgan edi. Inson kapitalining iqtisodiy o‘shishning asosiy omili sifatida rivojlanishida ta’limning yoshdagi ahamiyati. Inson kapitali (IK) o‘zida insonga daromad va boshqa foydali samaralarni yaratish imkonini beruvchi bilimlar, ko‘nikma va malakalarni namoyon etgan holda o‘tgan asrning o‘zidayoq iqtisodiyot va jamiyatning rivojlanishida muhim omil hisoblanardi. Unga investitsiya kiritish hisobiga yuqori iqtisodiy o‘shish sur‘atlariga (yiliga 3-4 % va undan yuqori) erishish mumkin. Bu o‘z navbatida har qanday mamlakatning global raqobatchilikdagi pozitsiyasini mustahkamlashdagi zaruriy shart hisoblanadi. IKning sifati birinchi navbatda ta’lim tizimi orqali shakllanadi. Bugungi kunda IK rivojlanayotgan mamlakatlar milliy boyligining yarmidan ko‘prog‘ini va rivojlangan mamlakatlarda esa, 70-80 % dan ko‘prog‘ini tashkil etmoqda. Jahon banki tomonidan (92ta mamlakatda) inson kapitali milliy boylukda 67 foizni, rivojlangan davlatlarda 75 foizni tashkil etgan.

Uzluksiz va umr davomida ta’lim olish. Fan, ta’lim hamda amaliyot orasidagi tafovutni bartaraf etish yo‘lida «Tajriba asosida ta’lim olish» (Experimental learning) g‘oyasi ustuvor bo‘lib qolmoqda. Mazkur jarayon o‘z navbatida «Lifelong learning» - «Umr davomida ta’lim olish» konsepsiyasiga ko‘ra, oliy ta’lim muassasasi talabalarining o‘quv faoliyati samaradorligini ta’minlashni talab etmoqda. Bu borada «Experiential learning» o‘qitish ta’limni o‘quv sinfidan tashqarida, tajriba tarzida o‘tkazishni taqozo etib, ta’lim oluvchilarni motivlashtirish yo‘li bilan keng jalb etishni nazarda tutadi¹. Buning uchun talabalarning o‘quv faoliyati samaradorligiga erishishni amalga oshirishning o‘ziga xos psixologik yondoshuvlariga e’tibor berish, bu jarayonni takomillashtirish orqali o‘quv faoliyati samaradorligiga erishish masalalari dolzarb muammolardan bo‘lib qolmoqda.

Ta’limdagi umum jahon tendensiyalari orasida uzluksiz ta’lim (umr davomida ta’lim olish)ning tezda rivojlanayotganligini ajratib ko‘rsatish mumkin. Ta’lim bugungi kunda va uzoq mudatli istiqbolda inson rivojlanishining barcha davrlarida, ya’ni uni tug‘ilishidan to umrining oxirigacha qo‘llab-quvvatlashni ijtimoiy rasmiylashtirish tavsifiga ega bo‘ldi. Buning zarurligi nafaqat texnik va texnologik va informatsion taraqqiyot jarayonining tezlashishi bilan, balki ijtimoiy-iqtisodiy va demografik rivojlanishi bilan ham izohlanadi. Shu sababli dinamik o‘zgarayotgan jamiyatda uzluksiz ta’lim uning rivojlanishining ajralmas omili bo‘lmoqda. Uzluksiz va umr davomida ta’lim olish trendga aylanmoqda.

Talantlar uchun raqobatchilikning kuchayishi. Global masshtabda ta’lim muassasalari, korporatsiyalar va butun mamlakatlar uchun talantlar uchun jahon urushi raqobatchilikning asosiy drayveri va ustuvorligiga aylanmoqda. Butun dunyoda o‘sib borayotgan internatsiyallashuv ham

¹Action Learning – How does it work in practice? MIT Sloan Management. Retrieved 2016-03-16 Archived 2016-03-08 at the Wayback Machine

maktab o'quvchilari, ham universitetlar ta'limi uchun bir xil tavsifga ega. Masalan, Shveysariyaning ko'pgina maktablarida ushbu mamlakat fuqarosi bo'lgan o'quvchilar ulushi- 30 %dan oshmaydi. Bu hukumat vakillarini ona tilida ta'lim sifatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqishga majbur etmoqda. Shunga o'xshash vaziyat maktab ta'limida lider deb tan olingan va boshqa mamlakatlardan ko'plab o'quvchilarni qabul qiladigan Buyuk Britaniyada ham kuzatilmoqda.

Oliy ta'limga keladigan bo'lsak, o'z mamlakatidan tashqarida ta'lim oluvchi talabalar soni butun dunyoda 2010 yilda 4 mln kishidan ortgan bo'lsa, eng konservativ baholash bo'yicha bashorat qilinganda 2025 yilga kelganda ular soni 8 mln.ga etdi. Jahonning etakchi universitetlari bugungi kunda global trendlar ta'siri ostida ta'lim rivojlanishi oliy maktabning faol transformatsiyalashuv jarayonini bilan ro'y bermoqda. Jahon ta'lim makonida o'sib borayotgan raqobatchilik sharoitida universitetlar oldida oldingi davrlarga nisbatan ancha jiddiy masalalar turibdi. Ular nafaqat ta'lim va ilmiy ishlarda, balki innovatsiyalarni yaratish, iqtisodiy o'sishga ta'sir etish, jahondagi muammolarni hal qilish sohasida ham raqobat qilishga majbur bo'lishmoqda. Shunga mos tarzda, jahonning etakchi universitetlari strategik xujjatlarida, rivojlanish dasturlarida, modeli qarorlarida o'z aksini topgan strategik rivojlanishning asosiy yo'nalaishlari belgilab olinmoqda. Masalan 2018 yilda AQSH universitetlarda federal ilmiy-tadqiqotlar uchun 71 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflangan. 2018 yilda taxminan 2,94 milliard daromad ilmiy kashfiyotlarni bozorga, shuningdek, texnologiyalarni uzatish sifatida litsenziyalashtirishdan olingan. AQSHda startaplar soni 20 yil ichida, ya'ni 1998 yildagi 306 tadan 2018 yilda 1098 taga etgan. Buni doimiy ravishda texnologiyalarni dastlabki bosqichlarida startaplar orqali inkubatsiyalash borasidagi universitetlarning xatti-harakatlari bilan asoslash mumkin. Yunikorlar (unicorn – ingl. yagonashoh) bu - bozor qiymati bahosi 1 mlrd dollardan oshadigan startap. Ekspertlar baholashlaricha dunyoning eng zo'r 63 ta tadbirkorlari - yunikorlar asoschilari o'qigan eng mashhur joy - Steford universiteti hisoblanadi. Bu borada bir muncha ahamiyatli bo'lganlari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Universitetlar onlayn-dasturlarni boshqarish bozorining o'sishi. Onlayn ta'limni boshqarish sohasida outsorsing. OPM (Online Program Management) modeli. Universitetlarning onlayn-dastur va kurslarining o'sishi, texnologiyalarni joriy etishning o'sishi, mobil uskunalar sonining ortishi kelajakda kutilayotgan onlayndasturlarni boshqarish bozori o'sishini rag'batlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Borgani sari universitetlar OPM biznes-modelidan foydalanishni kuchaytirib boradi. Onlayn-dasturlarni boshqarishning jahon bozori 2019 yilda 3.916 mln. AQSH dollarini tashkil etgan holda 2020-2027 yillar davomida o'rtacha yiligi 15,4 % o'sish sur'atiga ega bo'lib, 2027 yilga borganda 11.986 mln. AQSH dollariga etadi. Jahonning etakchi universitetlarining strategik vazifalari va ilg'or amaliyoti oliy talimning global va milliy darajalarda rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini aniqlashga imkon beradi.

Jamiyat kelajagi - bu bilimlar va innovatsiyalar jamiyati. Zamonaviy universitetning bosh funksiyasi – innovatorlarni tayyorlash.

Ilm-fan muammolari iqtisodiy o'sishga, aholi turmush darajasini yaxshilashga, ijtimoiy sohaning dolzarb muammolarini hal qilishga bevosita ta'sir etadi.

- Ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy bog'liqligi
- tadbirkorlik subyektlari huzurida tegishli yo'nalishlarda ilmiy tashkilotlarning faoliyatini yo'lga qo'yish, ilmiy faoliyat yuritayotgan xorijiy hamkorlar bilan izchil va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish

- ishlab chiqarish tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlaridan innovatsion mahsulotlar va xizmatlarga buyurtmalar olish

- innovatsion infratuzilmani (texnologiya parklari, texnologiyalarni tarqatish (texnologiyalar transferi) markazlari, innovatsion klasterlar, venchur jamg'armalari, biznes-inkubatorlar va boshqalarni) rivojlantirish

- xususiy ilmiy tashkilotlar faoliyatini yo'lga qo'yish

- innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash

- soliq imtiyozlarini qo'llash orqali ta'minlanadi

to'rtinchidan, ilmiy tashkilotlarda ilm-fanni tashkil qilish, ilmiy ishlar xarajatlarini prognozlashtirish va natijalarning iqtisodiy tahlilini olib borish tizimi to'liq yo'lga qo'yilmaganligi. ITlarning rahbariyati asosan ilm-fan namoyandalaridan iborat bo'lib, ular IT natijalarini tijoratlashtirish, tashkilot resurs bazasi va infratuzilmasini yangilab borish, ishlanmalarni rag'batlantirish kabi sohalarda etarli ko'nikmalarga ega emas;

beshinchidan, ilmiy salohiyatni rivojlantirishga xususiy sektorni jalb etish ishlari faol emasligi.

Ilm-fanga xususiy sektor mablag'larini jalb qilish yangi texnologiyalar va ilmiy hajmdor mahsulotlarni yaratish hamda ishlab chiqarishga joriy etish, bozorlarda raqobatbardoshlikka erishish va uni saqlab qolishning asosiy omili;

oltinchidan, ilmiy-tadqiqot o'tkazadigan jamoalar, akademiklar va tadqiqotchilar o'rtacha yoshining kattaligi. Ilmiy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy darajali tadqiqotchilarning o'rtacha yoshi 51 yoshni tashkil etayotganligi yoshlarni ilm-fanga jalb etish ishlarini jadallashtirish hamda ilmiy-tadqiqotlar sur'atlarini oshirishni talab etadi;

ettinchidan, aholi soniga nisbatan olimlar sonining kamligi. Hozirda 1 mln aholi soniga o'rtacha 950 nafar ilmiy xodim to'g'ri kelmoqda. Yoshlarni ilm-fanga jalb etish ishlarining sust tashkil etilganligi, fan va ta'lim tizimi o'rtasida integratsiya darajasi past bo'lganligi, olimlar mehnatining moddiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatdan etarli darajada qo'llab-quvvatlanmaganligi buning asosiy sabablaridandir;

sakkizinchidan, ilmiy-tadqiqot natijalariga mahalliy va xorijiy patentlar olish darajasi pastligi. 2014 — 2018 yillarda Davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan amaliy va innovatsion loyihalar natijalariga ko'ra ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari tomonidan jami 700 ta ixtiro patentlashtirilgan bo'lib, bunda xorijiy patentlarning ulushi 1 foizga teng. Olingan patentlarni xorijiy davlatlarda ro'yxatdan o'tkazish ishlarini to'g'ri va samarali tashkillashtirish zarur;

to'qqizinchidan, intellektual faoliyat natijalarini xo'jalik aylanmasiga kiritishning iqtisodiy va huquqiy mexanizmlari rivojlanmaganligi. Olimlar tomonidan intellektual mulk uchun olingan patentlar bozori mavjud emas. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning intellektual faoliyat natijalarini joriy etishga bo'lgan manfaatdorligi yuqori darajada emas; o'ninchidan, ilm-fan va ilmiy faoliyatga moliyaviy resurlarning etarli darajada yo'naltirilmayotganligi. Hozirgi kunda ilm-fan va ilmiy faoliyatga yo'naltirilayotgan mablag' mamlakat yalpi ichki mahsulotining atigi 0,2 foizini tashkil qiladi va ushbu ko'rsatkich qator rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tomonidan ilm-fanga yo'naltirilayotgan mablag'larga nisbatan kamdir;

o'n birinchidan, ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqalarning sustligi, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasi ta'minlanmaganligi. Ilmiy tashkilotlarning ilmiy faoliyatini mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollari hisobga olgan holda tashkil etish payti keldi;

o'n ikkinchidan, ilmiy-tadqiqot ishlari natijalarini tijoratlashtirish darajasining yuqori emasligi. Bu esa ilmiy tashkilotlar va ular tomonidan tashkil etilgan innovatsion korxonalariga investitsiya va bank krediti mablag'larining jalb qilish imkoniyatini bermaydi;

o'n uchinchidan, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kvota tizimi va ilmiy daraja berishda attestatsiya jarayonlari jahon tajribasi bilan uyg'unlashtirilmaganligi. Ushbu yo'nalishlardagi byurokratik to'siqlar oqibatida yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlash talab darajada emas;

o'n to'rtinchidan, ilmiy tashkilotlarning asosan poytaxt atrofida markazlashganligi va hududlarda zamonaviy ilmiy laboratoriyalarning mavjud emasligi. Deyarli 90 foiz ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari Toshkent shahrida shakllanganligi hududlarda ilmiy-tadqiqot faoliyatini zamon talablari darajasida amalga oshirishni chegaralab qo'yimoqda;

o'n beshinchidan, ilmiy bazani texnologik jihatdan jihozlash darajasining yuqori emasligi. Ilm-fanni texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, ilmiy tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash darajasi past, ilm-fanning texnologik bazasi holatini tahlil qilish va uni muntazam yangilab borish tizimi to'liq shakllanmagan;

o'n oltinchidan, ilmiy tashkilotlar o'rtasida raqobatning rivojlanmaganligi, ularning milliy reytingi va yillik baholab borish tizimi to'liq joriy etilmaganligi. Aksariyat ilmiy tashkilotlar fan yo'nalishlarida monopolist sifatida faoliyat yuritadi, ilm-fan yo'nalishlarida raqobatchi sifatida namoyon bo'la olmayapti;

o'n ettinchidan, mustaqil ilmiy ekspertlar jamoasining shakllanmaganligi. Ilmiy loyihalar muhokamasi jarayonida mahalliy olimlar jamoasidan iborat ilmiytexnik kengashlardagi «manfaatlar to'qnashuvi» loyihalarga berilayotgan xulosalarning xolisligi va sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda; o'n sakkizinchidan, ilm-fandagi yutuqlarning etarli darajada targ'ib qilinmasligi. Yangi texnologiyalar va mahsulotlarni sotish mumkin bo'lgan bozorlar haqida, shuningdek xususiy investorlar va kredit tashkilotlari uchun yuqori daromadga ega kapital kiritiladigan ob'ektlar to'g'risidagi ma'lumotlar kam targ'ib qilinadi;

o'n to'qqizinchidan, olimlarning jahonning nufuzli ma'lumotlar bazalarida indeksatsiyadan o'tgan yuqori impakt faktorli jahon jurnallarida maqolalar chop etish darajasining pastligi. Hozirda WEB of Science, SCOPUS kabi ma'lumotlar bazasida indeksatsiya qilinadigan xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan maqolalar orasida O'zbekistonning yalpi ulushi 0,1 foizga yaqin. O'z ichiga 5 mingdan ortiq nashriyotlarning 22 ming nomdagi ilmiy jurnallarini olgan Scopus ma'lumotlar bazasi asosida SJR (ScimagoJournal&CountryRank) resursining tahlillariga ko'ra, O'zbekiston bitta maqolaga havolalar ko'rsatkichi bo'yicha jahonning 239 davlati o'rtasida 220-o'rinni egallab (6,52), mamlakatimizning H-index ko'rsatkichi 86 ni tashkil etmoqda. O'zbekiston Respublikasida ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasining asosiy yo'nalishlari:

- ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasida davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash;
- intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni muhofaza qilish;
- ilm-fan va ilmiy faoliyat sohasini moliyalashtirishni oqilona oshirib borish.

Shunday qilib, jahon darajasidagi universitetlarning ajralib turadigan xususiyatlarini tahlil qilish orqali qator o'ziga xos jihatlarni ajratish mumkin:

- yuqori malakali professor-o'qituvchilar tarkibi; - ilmiy tadqiqotlarning yuqori natijalari
- ta'lim berishning yuqori darajasi;
- qobiliyatli talabalarning mavjudligi;
- davlat va nodavlat manbalaridan moliyalashtirish darajasi;
- akademik erkinlik;
- OTMlarni boshqarishning aniq belgilangan tuzilmasi;

- talab darajasidagi moddiy-texnik baza va boshq.

Yuqoridagilardan kelib chiqib biz o'zaro bir-biriga bog'liq va o'zaro bir-birini to'ldiruvchi uchta omillarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- talantlarning yuqori darajadagi birlashuvi;
- resurslarning etarililigi;
- OTMlarni boshqarish tuzilmasi.

Jahon darajasidagi universitetlarni samarali yaratish yo'llari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- takomillashtirish (g'oliblarni saralash) uchun mavjud salohiyatga ega ko'sonli bo'lmagan faoliyat yurituvchi universitetlarni hukumat modernizatsiyalashi mumkin (PF5748 bo'yicha 2 ta universitetlar TOP-500 va 8 tasi TOP-1000 talikka kirish);

- hukumat faoliyat yuritayotgan bir qator OTMlarni birlashtirish va ularni yangi universitetga (gibrid formulasi) transformatsiyalashga harakat qilishi mumkin;

- hukumat noldan («toza varaq» yondashuvi) jahon darajasidagi yangi universitetni yaratadi. Masalan, uchinchi yo'nalishlar yig'indisi sifatida respublikamizda innovatsion ta'lim dasturlari bo'yicha etakchi xorijiy OTMlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan yangi O'zbekiston universitetini misol qilishimiz mumkin.

Postindustrial jamiyatda nafaqat intizomli ijrochilar, balki ijodkorlar ko'proq talab etiladi. Asosiy hal qiluvchi rolni mustaqil o'qishga va bilimlarni uzluksiz yaratishga qodir bo'lgan yuqori malakali ishchi kuchi o'ynaydi.

Zamonaviy dunyoda ta'lim rivojlanishining quyidagi tendensiyalari mavjud:

1. Umumiy ta'lim davri davomiyligining ortishi.
2. Uzluksiz ta'limning (butun umr davomida) zarurligi.
3. Ta'limni individuallashtirish.

4. Metodologik bilimlar va analitik ko'nikmalar ahamiyatining ortishi. Yuqoridagi mazkur tendensiyalar jahon rivojlanishida yetakchilik qiladigan mamlakatlar misolida bu aniq o'z aksini topmoqda. Oxirgi yillarda jahon rivojlanishining tan olingan etakchisi shubhasiz AQSH hisoblanadi. AQSHda oliy ta'limni rivojlantirish davlatning ijtimoiy-iqtisodiy vazifalaridan eng muhimlaridan biri sanaladi. Umumiy davlat sarf-xarajatlarini qisqartirishlarga qaramasdan, bunda ilm-fanni va texnologiyani, ta'lim va ishchi kuchini qayta tayyorlashga investitsiyalar kiritish doimiy ravishda amalga oshirilmoqda. Zamonaviy bozor iqtisodiyotining ijtimoiy infratuzilmasi rivojlandi.